

“No puedo enseñar nada a nadie,
solo les puedo hacer pensar”

Sócrates

La revista *Social Innova Sciences*, del Centro de Investigaciones Innova Cientific, ha sido un órgano cuyo objetivo no solo se ha centrado en la divulgación de estudios varios, artículos de revisión y ensayos, sino que también ha sido un puente de reflexión colectiva que ha contribuido al sano debate y, por supuesto, a la construcción del saber cada vez más necesario en una sociedad global.

En esta quinta entrega, cuatro artículos y dos ensayos conforman la presente edición. En el primero de ellos, “Análisis del transporte público urbano de Lima Metropolitana y las reformas ejecutadas durante la gestión municipal 2011-2014”, Martín Navarro González y Juan Villanueva Gutiérrez analizan las medidas ejecutadas para elevar la calidad del servicio del transporte urbano de Lima Metropolitana durante la gestión municipal de ese periodo y evaluar sus resultados.

El segundo artículo, “Crisis y cambio social en las universidades venezolanas” de Aristóbulo Cáceres Acosta, tuvo como objetivo principal determinar la importancia de la universidad para generar un cambio social ante la crisis venezolana. En el tercer artículo, “Orientación educativa del docente como proceso cuidador de la formación integral del estudiante” de las investigadoras Desiree Zambrano y Dameris Prieto, se señala como objetivo el analizar la orientación educativa del docente como proceso cuidador de la formación integral del estudiante en las escuelas bolivarianas del municipio Miranda, Estado de Zulia (Venezuela). Además, genera un conjunto de reflexiones en torno a la labor docente, que se relaciona con la formación integral del estudiante, y esta, a su vez, se desarrolla con base en estructuras tradicionales, que deben transformarse conforme ocurran fenómenos sociales que impacten en el ámbito educativo.

El cuarto estudio, “Estrategias que utilizan los docentes para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes universitarios” de Eduin A. Arriaga Valderrama, Edwin J. Arriaga Rincón y Saray M. Arriaga Rincón, tuvo como objetivo formular estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de Ingeniería y Tecnología de la UNERMB, puesto que

este permite a los estudiantes solucionar problemas, tanto a nivel educativo como laboral y social, por lo cual, resulta esencial para el desarrollo personal.

En la sección de ensayos, “Revolución educativa: la educación semipresencial en el contexto de la COVID-19”, Mauricio Alejandro Bock Zamora propuso una metodología semipresencial que permita responder ante las nuevas exigencias del entorno educativo, frente a los nuevos y accidentados escenarios que ha traído la pandemia. En este sentido, y en el contexto de la COVID-19 ha conllevado a una revolución en materia educativa, puesto que, a causa del confinamiento para contener el avance de la pandemia, se ha debido implementar la educación a distancia o virtual. Sobre la base de ello, en el campo de la neurociencia se ha determinado que, tanto la educación a distancia como las clases presenciales, tienen ventajas y desventajas en el desarrollo integral del niño. Finalmente, un ensayo de Diego Ceberos Tamayo “Somos sangre”: reacción a la violencia social y sublimación del castigo punitivo en la narrativa transmediática de la gran sangre (2006), de Aldo Miyashiro”, en donde el autor señala que la serie televisiva peruana narra las aventuras de un grupo de vigilantes urbanos, quienes deben rescatar a la hija de un próspero empresario que ha-

bía sido raptada por El Conde, principal antagonista de la primera temporada. Inicialmente, la serie fue muy popular, lo cual se expresó en altos índices de *rating*, reuniones con numerosos fans y la producción de cuatro temporadas, una película y un cómic, a modo de precuela. Este ensayo puede leerse, como una forma de sublimación política que se respiró en aquellos años de inestabilidad política generada en su conjunto, por una serie de acontecimientos que se produjeron a principios del siglo XXI.

Cerramos esta edición y con ella el año 2020, que, a grandes rasgos, significó para muchos enormes y desafiantes retos en materia económica, pero también de pérdidas humanas como consecuencia de la COVID-19. Un año para reflexionar como especies, un año que no olvidaremos y que quedará en nuestra memoria. Desde el equipo editorial de la revista, queremos desearles un venturoso año nuevo 2021, un fuerte abrazo a todos quienes han colaborado con esta edición y a nuestros lectores.

Dr. Israel Barrutia Barreto
Editor Académico